

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

к.э.н. (PhD) Гуломова Нигора Фархадовна

Директор Индийско-Узбекского центра информационных технологий при
ТУИТ

Абдувалива Муборак Шухрат кизи

Методист Отдела международных связей Нурафшанского филиала ТУИТ
nigosh1008@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассмотрены зарубежный опыт стран по внедрению технологий искусственного интеллекта, Интернета вещей и блокчейна. А также авторами предложены рекомендации для дальнейшей цифровой трансформации транспортной отрасли в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: транспортная отрасль, цифровизация, цифровая трансформация, транспортно-логистический сектор

Транспортная отрасль является важнейшей отраслью практически во всех странах. Объем рынка большой, а также конкуренция на рынке достаточно сильная. По данным американской глобальной сети PwC, оказывающей консалтинговые услуги, в четвертом квартале 2019 года инвестиции в транспортно-логистический сектор составили \$140 млрд, что на 19% больше, чем в 2018 году, а количество инвесторов увеличилось почти на 40% в 2019 году, хотя средняя стоимость сделки снизилась почти на 20% по сравнению с предыдущим годом[1]. Эффективность, оптимизация, скорость и своевременность всегда имели решающее значение в логистике и транспортировке. Сегодня, в условиях ряда ускоряющихся эволюций и во все более цифровой среде, где цифровые преобразования влияют на следующую революцию в промышленности, известную как Индустрия 4.0.

Перемещая значительные объемы различных товаров, обслуживая процесс обращения, осуществляя пассажирские перевозки, транспорт обеспечивает потребности всех остальных отраслей. В силу этого транспортная отрасль играет важную роль и в экономике Узбекистана. Ее доля в структуре валовой добавленной стоимости достигает 6,4%. В Республике Узбекистан развиты все виды транспорта. На сегодняшний день общая протяженность железных дорог страны составляет 6,5 тысяч километров. По плотности железных дорог республика занимает ведущее место в Центральной Азии. Значительную роль в перевозках грузов и пассажиров играет также автомобильный транспорт[2]. Общий объем пропуска грузов в Узбекистане в 2020 году составил 1,3 млрд тонн. Этот показатель на 4,6 процента выше, чем в предыдущий период, также, общий объем транспортного грузооборота достиг 40,1 млрд тонн[3]. Объем грузоперевозок с 2010 по 2019 годы вырос в среднем на 2,1% в год. Более высокие темпы роста грузоперевозок показывает автомобильный транспорт, чем на ж/д (в 2019 г.: 6,8% по сравнению с 2,4%). Железнодорожный сектор (перевозка грузов) все еще больше, чем автомобильный (в 2019 г.: ж/д – 59,4%, автомобильный – 40,3%, воздушный – 0,3%)[4].

В настоящее время традиционный транспортно-логистический сектор претерпевает изменения, на рынок выходят новые игроки, использующие в своей деятельности онлайн-платформы и цифровые технологии, например, онлайн-сервисы для сравнительного анализа транспортных тарифов, онлайн-сервисы поиска перевозчиков со свободными мощностями и др. Поэтому и для Узбекистана важно совершенствовать транспортно-логистическую деятельность на основе цифровых технологий, аналитики данных, обеспечить безопасности дорожного движения и сообщений, повысить результативность поставок, автоматизация доставки.

Цифровизация транспортной сферы подразумевает изменение самих технико-экономических основ производства. На данный момент выделяют четыре ключевых направления процесса цифровизации транспортной сферы:

- 1) цифровизация транспортной инфраструктуры и логистических цепочек (в т.ч. складского хозяйства и сервисных центров);

- 2) роботизация производственных процессов;
- 3) масштабная автоматизация, в том числе управленческих процессов;
- 4) внедрение систем автопилота[5].

Цифровая трансформация транспортной отрасли требует внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, обработки больших данных и информационного моделирования, блокчейна. Например, широкое использование придорожных и автомобильных датчиков в сочетании с аналитикой больших данных позволяет осуществлять детальное отслеживание в режиме реального времени, что позволяет лучше управлять транспортными средствами и грузами, искусственный интеллект - при анализе дорожного трафика, формировании цифровых моделей транспортной обстановки и оптимального построения маршрутов транспортных средств, блокчейн – при внедрении смарт-контрактов с использованием систем распределённого реестра для отслеживания грузов и обмена юридически значимыми данными между участниками отрасли и государством.

В цифровой трансформации логистики с помощью интегрированных информационных цифровых платформ планируются перевозки, организовываются взаимодействие разного вида транспорта, обрабатываются грузы на складах. Такая система позволяет значительно сократить временные и финансовые затраты транспортных компаний и их клиентов. Объединяя бизнес-процессы клиентов, логистические посредники соединяют производителей с потребителями, обеспечивают доставку сырья, готовой продукции, комплектующих, управляют складскими запасами, производят расчёты и оказывают другие услуги. Поэтому логистический сектор становится мощным драйвером развития и повышения конкурентоспособности отдельных компаний и целых отраслей на глобальном рынке в цифровую эпоху.

Цифровизация транспортно-логистической отрасли – вопрос конкурентоспособности компаний, оперирующих на данном рынке, поэтому поддержка развития технологий со стороны всех его участников принесет выгоду всем компаниям, и в целом для национальной экономики. Например, использование цифровых технологий в США при обработке авиабилетов снижает затраты в 8 раз, банковские расходы на одну

транзакцию - в 100 раз, расходы по выставлению счетов - в 3-5 раз, а расходы по оплате счетов клиентами свелись практически к нулю[6]. Применение информационных технологий в автомобилестроении позволило уменьшить время на создание новой модели автомобиля с 5-6 до 1-2 лет, резко повысить производительность труда. Так, например, на заводе Toyota Motors штате Кентукки (США) 7 тыс. работников благодаря использованию в производстве цифровых технологий производят в год 600 тыс. высококачественных автомобилей. Причем это только один из заводов группы Toyota, которая к 2010 г. планирует увеличить свою долю на мировом автомобильном рынке до 15%. Еще одним образцом продукта цифровизации служит Интернет вещей (IoT), объединяющий окружающие нас объекты в единую компьютерную сеть. Наглядным примером использования IoT можно рассматривать порт Гамбург. Благодаря внедренным технологиям в порту Гамбург, вторым по объему грузоперевозок в Европе, на 15% сократилась нагрузка на транспортные потоки и на 75% уменьшились операционные расходы.

Таким образом, тенденции развития транспорта и цифровизация экономики предъявляют новые требования к уровню сервиса и качеству перевозок, которые сложно обеспечить без оптимизации транспортно-логистических затрат. Для оптимизации управления грузовым транспортом в современных условиях необходимо использовать современные интеллектуальные информационные технологии, методы информационного и концептуального компьютерного моделирования цепей поставок, которые позволят виртуализировать транспортные ресурсы для дальнейшего построения оптимального развития управления этой деятельностью. На наш взгляд, для повышения конкурентоспособности транспортного сектора в условиях цифровой экономики в Узбекистане считаем целесообразным ускорение внедрения цифровых технологий (роботизация, искусственный интеллект, блокчейн, Интернет вещей) в транспортную отрасль, которые способствуют продвижению решений по укреплению конкурентных позиций предприятий. А также обеспечение комфортных условий и оперативности оказания транспортных услуг потребителям. Уделить особое внимание подготовке специалистов, обладающих специфическими компетенциями в цифровой сфере также являются необходимыми для цифровизации транспортного сектора.

Список использованной литературы:

1. Е.Борисова, О.Пятаева, Digitalization in the transport industry: development perspective/ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020.
2. [Электронный ресурс] <https://bht-tour.uz/ru>.
3. Объём транспортного грузооборота в Узбекистане превысил 40 млрд тонн [электронный ресурс] <https://kun.uz/ru/23263130> , 2021
4. К. Гипп, Д. Зонненбергер, В.Вальтер. Транспортная отрасль Узбекистана Краткий анализ состояния и основные вызовы German economic team, Policy team, 2021
5. Т.В. Пильгун, Л. А. Липницкий, Роль цифровой экономики в организации работы транспортной логистики, Информационные технологии в образовании, науке и производстве: VI Международная научно-техническая интернет-конференция, 17-18 ноября 2018 г.
6. [Электронный ресурс] <https://finance-credit.news/dlya-ekonomistov-informatika/rol-ikt-povyishenii-konkurentosposobnosti-50758.html>